

In zijn proefschrift had hij stelling genomen tegen de opvatting, die het *inkomens*begrip wil achter stellen bij het begrip *opbrengst* en heeft hij ook voor de Sociale economie gewezen op het belang van het individueele inkomen. Ook thans worden de begrippen *opbrengst* (objectief) en *inkomen* (subjectief) naast elkaar gesteld en wordt herhaald, wat in het proefschrift uitvoerig was betoogd, dat èn de *opbrengsten* èn het oorspronkelijk *inkomen* uit de productie (ruim opgevat) stammen. Het inkomen — zoo schreef hij in zijn proefschrift — is een zeer belangrijk, echter niet het eenige verschijnsel waarnaar ieders aandeel in de overheidslasten kan worden vastgesteld.

Als men het zóó stelt: het inkomen is een van de belangrijkste factoren waardoor bepaald wordt in welke mate ieder individu in de publieke lasten moet bijdragen, bestaat er dan nog een ontwikkelingsmogelijkheid voor de inkomstenbelasting? De fiscus toch beschouwt het eindresultaat der productie, neemt een deel daarvan tot zich, doch tast de productie niet aan! De formulering van het inkomen moge ruimer worden gesteld doordat b.v. speculatiewinsten daaronder worden gebracht, doch daardoor wordt de grondgedachte niet aangetast.

En toch is er een ontwikkeling, zoo toonde spr. in zijn rede aan. Deze is te danken aan de nieuwere inzichten omtrent de overdracht van belastingen. Door de beknutting van het inkomen beïnvloedt de belasting de consumptie en daardoor grijpt zij wèl in de productie in. Men is gaan inzien, dat de druk eener belasting zich veel verder voortplant, dan oorspronkelijk werd gedacht. Daarmede verandert de functie, welke vroeger aan de inkomstenbelasting werd toegeschreven. Zij krijgt haar plaats in het kader van het interventionisme, dat langzamerhand in een stelsel van vrije economie in omvang en beteekenis toenam. Ook door middel van de inkomstenbelasting kan in de depressie de bedrijvigheid worden gestimuleerd en in de hausse worden tegengegaan — zelfs al heeft de schatkist de opbrengst der belasting niet noodig.

Zoo komt hij tot een bestrijding van de opvatting, dat de inkomstenbelasting haar tijd heeft gehad als behorende tot een tijd waarin de vrije concurrentie overheerscht. Hij wijst erop hoe de liberale politici zich tegen de inkomstenbelasting hebben verzet en hoe deze eerst aan het einde van het kapitalistische tijdperk uitgroeide tot de belangrijkste heffing. In dit verband wijst hij ook op den hevigen strijd tegen de progressie.

De draagkrachttheorie moge niet meer opperste richtsnoer bij de belastingheffing zijn, zij blijft van beteekenis, zoolang men het individu een eigen plaats blijft toekennen in de productie. Zoolang blijft het inkomen een levend begrip, zoolang zal ook de inkomstenbelasting een plaats in het belastingstelsel behouden. Van deze gedachte, die ik gaarne onderschrijf, heeft spr. nog op verschillende punten de consequenties laten zien in zijn belangrijke rede.

INGEKOMEN BOEKEN

Dr. A. M. Lucas, Bedrijfshuishoudkunde I. Uitgeverij Waltman, Delft. Prijs f 7,25 gebonden.

S. A. de Vries, De administratie van industrieele ondernemingen. Uitgever N. Samsom N.V. Alphen a/d Rijn.

Mr. O. Leyendekkers, Naar nieuwe welvaart. Uitgeverij „Het Spectrum”, Utrecht.

Dr. J. M. E. M. A. Zonnenberg, Kostprijs en Tarief bij electriciteit. Uitg. Mij. W. de Haan N.V. Utrecht.

Stichting Economisch Instituut voor den Middenstand:
Statistiek voor het kruideniersbedrijf XI (1942/1943)
Onderzoek naar de rentabiliteit van het rijwielbedrijf
Statistiek voor het slagersbedrijf X (1942/1943)

REPERTORIUM VAN LITERATUUR OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

Redactie Centrale Documentatiedienst inzake bedrijfsorganisatie N.V. (C.D.B.)

TIJDSCHRIFTENREPERTORIUM

A. ACCOUNTANCY

III. LEER VAN DE INRICHTING

Burroughs, Klassen 71, 72 en 73

Redactie — Uitvoerige beschrijving van de factuuremachine Burroughs klasse 71, 72, 73, meestal bekend als de Burroughs Moon Hopkins. Deze beschrijving sluit aan op de in het Oct./Dec. 1945 nummer gepubliceerde hoofdstuk. Na een korte karakteristiek wordt een gedetailleerde beschrijving gegeven van de verschillende mechanismen, nl.: het rekenmechanisme (het instellen der factoren, het opnemen van factoren in de telwerken, het uitvoeren van berekeningen, het overbrengen der resultaten naar het telmechanisme), het telmechanisme (aantal en aard, selectie en inschakeling der telwerken, totaliseeren en overbrengen van totalen, aftrekken en negatieve saldi, overbrengen van telwerken naar het rekenmechanisme), het schrijfmecanisme (aard, schrijven, zichtbaarheid), de wagen (voorsteekinrichting, regelschuiving), het toetsenbord en de automatische besturing (omschrijving: functietoetsen).

A III 3

De Kantoormachinegids No. 92, 1 September 1946

824

IV. LEER VAN DE CONTROLE

Accountantsonderzoek bij ondernemingen ten behoeve van de overheid

Dijk er, Prof. R. A. — Bespreking van de vraag of de kosten welke zoowel voor de overheid als voor het bedrijfsleven aan de onvermijdelijke accountantsonderzoekingen verbonden zijn, beperkt worden tot het noodzakelijk minimum. Schr. concludeert dat aan deze eisch allerminst voldaan wordt. Hij behandelt eenige bezwaren tegen een rijks-accountantsdienst, welke alle onderzoekingen verricht. Hij stelt voor den public accountant in te schakelen bij deze controle in zooverre, dat deze gegevens moet controleren en onderteekenen. In verband hiermede propageert hij de wettelijke regeling van het accountantsberoep. Hij verwijst naar het artikel van W. N. de Blaey in het M.A.B. van Februari 1946.

A IV 4

De Naamlooze Vennootschap No. 9, September 1946

986